

ФОРМЫ НЕДОБРОСОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

Мирзарахимов Зохиржон Очилович

Самостоятельный соискатель (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760121>**Аннотация.**

В данной статье исследуются формы недобросовестной конкуренции, возникающие в цифровой среде. Автор рассматривает, как современные информационно-коммуникационные технологии и электронная коммерция изменили характер конкурентной борьбы, приведя к появлению новых форм нарушений, таких как киберсквоттинг, манипуляции с алгоритмами, цифровая дискредитация и введение потребителей в заблуждение. Особое внимание уделяется правовому анализу статьи 21 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» и ее применимости к нарушениям в цифровом пространстве. Также приводится обзор международной практики — законодательств США, ЕС и механизмов ВОИС (WIPO), в частности АСРА и UDRP. В заключении предложены рекомендации по совершенствованию национального законодательства в целях эффективного противодействия цифровым формам недобросовестной конкуренции.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, цифровая среда, киберсквоттинг, дискредитация, введение в заблуждение, SEO-манипуляции, АСРА, UDRP, гражданско-правовая ответственность, злоупотребление правом.

Современные процессы цифровой трансформации вызывают глубокие и необратимые изменения в мировой экономике и системе правовых отношений. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, расширение электронной торговли, рост оборота товаров и услуг через цифровые платформы и онлайн-рынки кардинально изменили конкурентную среду. В такой цифровой среде наряду с традиционными экономическими отношениями формируются совершенно новые формы недобросовестной конкуренции.

Недобросовестная конкуренция по своей сути означает нарушение правил добросовестной конкуренции между участниками рынка, использование аморальных и незаконных методов¹. В цифровой среде такие действия чаще всего проявляются в форме интернет-мошенничества, технических манипуляций, контроля над информационными ресурсами, присвоения доменных имён, незаконного использования SEO-систем и достижения алгоритмического преимущества. Эти формы в большинстве случаев включают в себя элементы злоупотребления правом и направлены на незаконное ограничение конкуренции или причинение вреда конкурентам².

Существующее гражданское и антимонопольное законодательство сталкивается с определёнными трудностями в правовой оценке и применении мер против новых форм

¹ Городов О. А. Понятие и общая характеристика недобросовестной конкуренции // Современная конкуренция. – 2009. – №. 6. – С. 15-25.

² Белодед Д. Р. Некоторые психологические особенности жертв преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий // Виктимология. – 2023. – Т. 10. – №. 3. – С. 320-334.

нарушений. В связи с этим, актуальной задачей становится правильная классификация форм проявления недобросовестной конкуренции в цифровой среде, изучение их правовой природы и признаков, а также совершенствование гражданско-правовых и институциональных механизмов защиты.

Согласно Закону Республики Узбекистан «О конкуренции» № ЗРУ-850 от 3 июля 2023 года, под недобросовестной конкуренцией понимаются действия хозяйствующего субъекта или группы лиц, направленные на получение преимуществ в осуществлении экономической деятельности, противоречащие законодательству и деловым обычаям, причиняющие или способные причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам (конкурентам), либо наносящие или способные нанести ущерб их деловой репутации.

В статье 21 указанного Закона прямо установлено категорическое запрещение совершения действий, являющихся формами недобросовестной конкуренции в отношении конкурентов со стороны хозяйствующих субъектов или лиц, действующих в их интересах. Эта норма направлена на обеспечение среды добросовестной конкуренции в гражданских и предпринимательских отношениях путём определения конкретных форм незаконного ограничения конкуренции.

В частности, статья охватывает следующие пять основных форм:

- дискредитация конкурента – распространение ложной, искажённой или неточной информации о деятельности или товарах конкурента с целью нанести вред его деловой репутации;
- недостоверное сравнение – сопоставление товаров конкурента на необъективной основе, без подтверждённых данных;
- введение потребителей в заблуждение относительно характеристик товара – распространение информации, вводящей в заблуждение относительно качества, состава, цены или происхождения продукции;
- незаконное присвоение коммерческой тайны – получение, использование или разглашение без разрешения конфиденциальной информации конкурента в научной, технической, торговой или производственной сферах;
- создание искусственных препятствий для входа на рынок – действия, направленные на исключение конкурента из товарного или финансового рынка³.

Важной особенностью данной нормы является то, что она охватывает не только уже совершённый ущерб, но и потенциальную угрозу причинения вреда или ущерба деловой репутации. Это придаёт ей значение превентивного правового механизма. Кроме того, использование термина «деловые обычаи» в тексте статьи способствует интеграции этических и морально-нравственных стандартов в правовое регулирование.

Значение указанных норм заключается в том, что они формируют гарантированную правовую основу для обеспечения прозрачности конкурентной среды, равенства между участниками рынка, а также защиты деловой репутации и интересов субъектов предпринимательства. В частности, формы недобросовестной конкуренции, закреплённые в статье 21 Закона Республики Узбекистан «О

³ Бадмаев Б. Г. Правовое регулирование противодействия недобросовестной конкуренции //Право и государство: теория и практика. – 2008. – №. 6. – С. 78-82.

конкуренции», такие как дискредитация конкурента, недобросовестное сравнение, введение потребителей в заблуждение, незаконное присвоение коммерческой тайны и создание искусственных барьеров на рынке, представляют собой прямую угрозу стабильности и надёжности конкурентной среды.

Следует отметить, что в настоящее время такие действия часто выходят за рамки традиционных экономических отношений и реализуются в цифровой среде. Например, распространение ложной информации о товарах или услугах конкурента в социальных сетях, присвоение доменных имён, манипулирование системой SEO (поисковая оптимизация) или создание искусственных препятствий для деятельности конкурента на электронной торговой платформе представляют собой незаконное вмешательство в конкурентную борьбу⁴.

Подобные действия могут быть оценены с правовой точки зрения не только в контексте уже причинённого ущерба, но и исходя из риска потенциального вреда. В этом случае особую роль играет институт злоупотребления правом: в сфере конкурентного права отдельные субъекты используют предоставленные им права формально законно, но по существу – в деструктивной, нарушающей рынок форме. Принцип запрета злоупотребления правом, закреплённый в статье 9 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, позволяет применять гражданско-правовые меры в отношении таких действий.

В связи с этим преодоление недобросовестной конкуренции в цифровой среде не должно ограничиваться исключительно традиционными правовыми средствами — судом, штрафами или исками. Необходима комплексная интеграция превентивных механизмов, направленных на предупреждение возможных нарушений (системы комплаенса, этические кодексы, политики цифровых платформ), этического подхода (корпоративная ответственность компаний и предпринимателей), а также техно-правовых мер (прозрачность алгоритмов, цифровой надзор и системы мониторинга).

Основные формы недобросовестной конкуренции в цифровой среде включают:

- дискредитация конкурента;
- некорректное сравнение;
- введение потребителей в заблуждение;
- присвоение доменных имён (cybersquatting);
- манипуляция с SEO и алгоритмами;
- незаконное завладение коммерческой тайной;
- создание препятствий на торговых платформах.

Дискредитация конкурента – это совокупность действий, направленных на подрыв деловой репутации хозяйствующего субъекта-конкурента путём распространения в информационном пространстве ложной, искажённой или недостоверной информации о его деятельности, продукции или услугах. В цифровой среде данная форма недобросовестной конкуренции чаще всего реализуется через социальные сети,

⁴ Akhtar M. M. et al. Sok: False information, bots and malicious campaigns: Demystifying elements of social media manipulations //Proceedings of the 19th ACM Asia Conference on Computer and Communications Security. – 2024. – С. 1784-1800.

форумы, онлайн-отзывы, блоги и фейковые аккаунты. Например, к таким действиям относится распространение ложных негативных отзывов о продукции конкурента, создание дискредитирующего контента или проведение массовых кампаний по очернению с помощью автоматизированных ботов⁵. В статье 21 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» подобные действия прямо запрещены как формы недобросовестной конкуренции, при этом ответственность может наступать не только за причинённый ущерб, но и за риск подрыва репутации. Такие случаи цифровой дискредитации требуют применения гражданско-правовых мер – подачи иска, взыскания материального и морального ущерба, опровержения информации и признания сведений ложными. Кроме того, в подобных действиях содержатся признаки злоупотребления правом, что подрывает конкурентную среду.

Некорректное сравнение — это сравнение продукции или деятельности конкурента с другими товарами на недобросовестной основе, с использованием манипулятивных или неподтверждённых данных. В цифровой среде такие действия часто наблюдаются в онлайн-рекламе, социальных сетях, блогах или на маркетплейсах. Примеры: «у нас дешевле», «только у нас – наилучшее качество», «доставка быстрее, чем у другого бренда» – без доказательной базы, либо сравнение без указания точных технических параметров товаров конкурентов, что искажает мнение потребителя. Такие действия могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция в соответствии со статьёй 21 Закона «О конкуренции». Нарушение не только подрывает справедливую конкуренцию, но и вводит потребителя в заблуждение, снижая возможность принятия объективных решений на рынке и нанося экономический и репутационный вред конкуренту. В этих случаях также наблюдаются признаки злоупотребления правом, влекущие гражданско-правовую ответственность.

Введение потребителей в заблуждение – это действия конкурирующего субъекта, направленные на искажение потребительского выбора путём распространения ложной, искажённой или недостоверной информации о товаре (или услуге). В цифровой среде такое поведение реализуется через веб-сайты, онлайн-рекламу, домены, фейковые QR-коды и контент. Согласно статье 21 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» от 3 июля 2023 года, введение в заблуждение относительно характеристик, способа производства, происхождения, цены или качества продукции запрещено как форма недобросовестной конкуренции.

В международной практике такие действия также влекут правовую ответственность:

В Европейском союзе это запрещено Директивой 2005/29/ЕС «О недобросовестных коммерческих практиках» (Unfair Commercial Practices Directive), где введение потребителей в заблуждение квалифицируется как отдельное правонарушение.

⁵ Rumick E. What Happens When Robots Lie? Combatting the Harmful Threats of AI-Generated Disinformation While Harnessing Its Potential //JL Soc'y. – 2025. – Т. 25. – С. 146.

В Германии это регулируется § 5 Закона «О борьбе с недобросовестной конкуренцией» (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG), запрещающим любую вводящую в заблуждение ложную информацию для потребителей.

В США согласно разделу 5 Закона о Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission Act), введение в заблуждение признаётся «обманной практикой» (deceptive practices), и в таких случаях Федеральная торговая комиссия (FTC) применяет административные меры ответственности⁶.

Присвоение доменных имён (cybersquatting) – это регистрация доменного имени, схожего с товарным знаком, фирменным наименованием или брендом, принадлежащим другому субъекту, с целью последующей продажи, нанесения ущерба репутации или получения конкурентного преимущества. В цифровой среде данный приём используется для введения пользователей в заблуждение, перенаправления интернет-трафика или даже шантажа.

В законодательстве Республики Узбекистан такая практика прямо не квалифицируется как «киберсквоттинг», однако её можно оценивать с точки зрения статьи 21 Закона «О конкуренции» (дискредитация, введение в заблуждение потребителей), а также статьи 20 Закона «О товарных знаках» (незаконное использование товарного знака).

В международной практике против недобросовестной конкуренции, связанной с доменными именами, разработаны отдельные механизмы:

В США действует Закон о защите прав потребителей от киберсквоттинга (Anticybersquatting Consumer Protection Act, ACPA, 1999), запрещающий незаконное присвоение, искажение и коммерциализацию доменных имён. Суд вправе обязать нарушителя передать домен законному владельцу и возместить причинённый ущерб.

В Европейском союзе проблема решается через EUIPO (Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС) и национальные реестры доменных имён. Владелец товарного знака может защищать свои права в доменной зоне “.eu”.

В рамках ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) применяется механизм UDRP (Единая политика разрешения споров о доменных именах – Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy), который позволяет вернуть или аннулировать домен, незаконно зарегистрированный третьим лицом⁷.

Заключение

Проведённый выше анализ показывает, что формы недобросовестной конкуренции в цифровой среде выходят за рамки традиционных правовых понятий, проявляясь в технологически обусловленных, многогранных и динамичных формах. Нарушения конкурентного права, совершаемые в социальных сетях, поисковых системах, доменных платформах и в электронной коммерции, выражаются в подрыве деловой репутации конкурентов, введении потребителей в заблуждение, недобросовестном сравнении, неправомерном использовании коммерческой тайны,

⁶ Bosnali O., Ozcelik B. Unfair Competition on the Internet //GSI Articleletter. – 2015. – Т. 13. – С. 49.

⁷ Haddadzadeh H., Fallah M. R., Jafari M. H. Unfair Competition in the Realm of E-Commerce //Legal Studies in Digital Age. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 134-142.

создании платформенных барьеров и киберсквоттинге (незаконном присвоении доменных имён).

Хотя Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» от 2023 года, в частности его статья 21, охватывает некоторые классические формы таких правонарушений, в условиях цифровой среды требуется формирование полноценного правового реагирования на более сложные и технологически изощрённые виды недобросовестной конкуренции. В этой связи признание не только уже причинённого ущерба, но и потенциальной угрозы его причинения в качестве юридически значимого критерия – представляет собой важный шаг вперёд в развитии современной правовой системы.

Международная практика, особенно опыт США, государств Европейского союза и таких организаций, как ВОИС (WIPO), демонстрирует, что в условиях цифровой конкуренции были разработаны эффективные механизмы защиты информационной безопасности, охраны товарных знаков и разрешения доменных споров. В их законодательстве чётко определены правовые категории, такие как «киберсквоттинг» (cybersquatting), «вводящие в заблуждение практики» (deceptive practices), «ложные сравнения» (misleading comparisons), а также предусмотрены специальные процедуры для оперативного и справедливого разрешения споров.

В связи с этим для эффективного противодействия недобросовестной конкуренции в цифровой среде представляется целесообразным:

внедрение в национальное законодательство новых дефиниций и материально-правовых норм, адаптированных к цифровым реалиям;

разработка превентивных механизмов, таких как этические кодексы, политики платформ и системы комплаенса;

имплементация механизмов разрешения споров, основанных на международном опыте (UDRP, ACPA).

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Городов О. А. Понятие и общая характеристика недобросовестной конкуренции // Современная конкуренция. – 2009. – №. 6. – С. 15-25.
2. Белодед Д. Р. Некоторые психологические особенности жертв преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий // Виктимология. – 2023. – Т. 10. – №. 3. – С. 320-334.
3. Бадмаев Б. Г. Правовое регулирование противодействия недобросовестной конкуренции // Право и государство: теория и практика. – 2008. – №. 6. – С. 78-82.
4. Akhtar M. M. et al. Sok: False information, bots and malicious campaigns: Demystifying elements of social media manipulations // Proceedings of the 19th ACM Asia Conference on Computer and Communications Security. – 2024. – С. 1784-1800.
5. Rumick E. What Happens When Robots Lie? Combatting the Harmful Threats of AI-Generated Disinformation While Harnessing Its Potential // JL Soc'y. – 2025. – Т. 25. – С. 146.

6. Bosnali O., Ozcelik B. Unfair Competition on the Internet //GSI Articletter. – 2015. – T. 13. – C. 49.
7. Haddadzadeh H., Fallah M. R., Jafari M. H. Unfair Competition in the Realm of E-Commerce //Legal Studies in Digital Age. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 134-142.

